

ROTIFERALARDAN BALIQCHILIK TARMOQLARIDA MAQSADLI FOYDALANISH CHORA TADBIRLARI

Abduraxmonova Feruza Bahodirovna-

Qo‘qon davlat pedagogika institute 2-bosqich magistranti

Annotasiya: Mazkur maqola Farg‘ona vodiysi suv havzalarida tarqalgan zooplanktonlar jamosidan unumli foydalanishga hizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: zooplankton, rotifera, suv havzalari, baliq chavoqlari.

Kirish .Bugungi kunda dunyo miqyosida antropogen omillarning avj olishi va sanoat ishlab chiqarishning rivojlanishi suv ekotizmlarining muhim bioindikatori hisoblangan kolovratka (rotifera) larning holatiga ham ta‘sir etmoqda. So‘ngi yillarda suv havzalaridan noto‘g‘ri foydalanish oqibatida suv havzalari zooplankton organizmlarining ham bioxilma-xilligi kamayib bormoqda. Shunga ko‘ra suv havzalarida tarqalgan kolovratkalar turlar tarkibini aniqlash, ular populyatsiyalariga ta‘sir etayotgan omillarni belgilash va istiqbolli turlarini ko‘paytirish choralarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Jahonda Tovar baliqlarini yetishtirishda gidrobiontlarning asosiy qismini tashkil etuvchi zooplankton organizmlar xilmaxilligini aniqlash va ularning iqtisodiy ahamiyatga ega turlarini sanoatga jalb etishga qaratilgan. Baliq chavoqlari ozuqasini 85-90% voyaga yetgan baliqlar ozuqasini 40-45 % ni zooplankton organizmlardan iborat ekanligi ularni turli hudud suv havzalarida baliqchilikni rivojlantirishdagi imkoniyatlarni asoslash va intensiv ishlab chiqarish, organizmlar va ularni turli biotoplarda tarqalishining xilma-xilligi foydali biomassa dinamikasining mavsumiy o‘zgaruvchanligi zooplankton organizmlarni yirik tabiiy geografik xudud suv havzalaridagi turlar xilma xilligi va ulardan foydalanish istiqbollari baholashni talab etadi. O‘zbekistonda gidrobiologik tadqiqodlar yo‘nalishida mamlakatimiz olimlari A.M. Muhammadiyev (1967, 1986), E.A. Toshpo‘latov (1975), I. M. Mirabdullayev (1990, 1992), A. P. Kuzmetovlar (1999) tomonidan turli tipdagi suv ekotizmlarida zooplankton organizmlarni

taksonomiyasi tarqalishi, ekologik xususiyatlari va baliqchilik suv havzalari ozuqa mahsuldorligini oshirishga yo‘naltirilgan ilmiy izlanishlar olib borilgan. Farg‘ona vodiysi suv havzalaridagi zooplanktonlarni X.X.Abdinazarov o‘z ishlarida ilmiy asoslab bergan.

Material metodika: Suv ekotizmining muhim komponentlaridan biri Kolavratkalar yani rotiferalar butun dunyo bo‘ylab suv muhitida joylashgan mikroskopik hayvonlardir. Rotifer lotinchadan “g‘ildirak tashuvchilar” so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib ularning boshidagi toj dep ataladigan kiprikchalar tojini bildiradi. Rotiferalar ko‘plab ichki suvlarda, ham chuchuk, ham sho‘r suvlarda muhim ekologik rollarni bajaradilar . Ularning reproduktiv ko‘rsatkichlari yuqori bo‘lganligi sababli, ular har bir litrda 1000 dan ortiq populyatsiya zichligiga osongina erisha oladilar, ba‘zan zooplanktonlar ichida hukmronlik qiladi. Rotiferalar organik zarrachalar, o‘lik bakteriyalar, suv o‘tlari va protozoanlarni iste‘mol qiladilar. Ular 10 mikrometrgacha bo‘lgan zarrachalarni iste‘mol qiladilar. Qisqichbaqasimonlar singari, rotiferalar ham ozuqa moddalarini qayta ishlashga hissa qo‘shadilar . Shu sababli, ular suvni tozalash, chiqindi moddalar bulutlarini oldini olish uchun, baliq tanklarida ishlatiladi. Rotiferalar ozuqa moddalarini baliq lichinkalariga o‘tkazish uchun tirik oziq-ovqat kapsulalari sifatida qabul qilinadi . Bu oziq moddalar dengiz baliqlari lichinkalarining omon qolishi uchun zarur bo‘lgan yuqori darajada to‘yinmagan yog‘li kislotalarni (asosan 20: 5 n-3 va 22: 6 n-3) o‘z ichiga oladi. Bundan tashqari, antibiotiklar bilan davolangan rotiferalar omon qolish darajasini oshirishi mumkin.

Xulosa. Rotiferalar dunyosi bilan tanishishda ushbu zooplankton jamoalarining suv ekotizimi hamda baliqlar hayotidagi ro‘li ahamiyatli ekanligi yaqqol ko‘zga tashlanadi. Baliqlar oziqa bazasini boyitishda rotiferalardan foydalanish samarali natija beradi, shu munosabat bilan Farg‘ona vodiysi suv havzalaridagi mavjud Og‘izaylangichlar yani rotiferalarni biologiyasi va ekologiyasini o‘rganish va tabiatda mavjud bo‘lgan yangi turlarni kashf etish, bugungi kunning dolzarb muommolaridan biri desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdinazarov X.X., Kuzmetov A.R., Mirabdullaev I.M., Madumarov M.J. “Farg‘ona vodiysi suv havzalari zooplanktoni” Qo‘qon-2022.
2. Mirabdullayev I.M, Abduraximova A.N, Kuzmetov A.R, Abdinazarov X.X, O‘zbekiston eshkakoyoqli qisqichbaqasimonlar (Cystacea, Copepoda) aniqlagichi- Toshkent 2012 98 b.
3. Гурвич В.Ф., Павлова М.В. К гидробиологии Орто-Тукайского водохранилища // Тр. проблемн. и тематич. совещ. – ЗИН. – 1954. – Вып. 2. –С. 48–56.
4. Негматов А.А. Кормовая база оз. Сарыкамыш (верховья Сырдарьи) и его рыбохозяйственное значение // В кн.: Биол. основы рыбн. хоз-ва на вод. Ср. Азии и Казахстана. – Ашхабад: Ылым, 1986. –С. 100–101
5. Умаров О.У., Арипов Д.А. Зоопланктон малых водохранилищ Ферганской долины и его значение в питании промысловых рыб // Биол. основы рыбн. хоз-ва водоемов Ср. и Казахстана. – Фрунзе: Илим, 1981. –С. 379–381.
6. Ташпулатов Э.А. Гидробиология водоемов западной части Ферганской долины: Автореферат дисс. ... канд. биол. наук. – Ташкент, 1975. 24 с.
7. Abdinazarov X.X. Farg‘ona vodiysi suv havzalari zooplanktoni; Avtoreferat diss...biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktiri (PhD). Toshkent, 2019.-Б.18.